

YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASIDA BADIY ADABIYOTNING AHAMIYATI

Bayeshanov Abdulla Mustafayevich

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729797>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlod ma'naviy tarbiyasida badiiy adabiyotning o'rni va ta'sir kuchi yoritilgan. Badiiy asarlar orqali yoshlarning axloqiy fazilatlari, milliy qadriyatlarga sadoqati, estetik didi va tafakkur dunyosi shakllanishi tahlil etiladi. Maqolada adabiyot vositasida yoshlarda vatanparvarlik, insonparvarlik, halollik, sabr-toqat kabi fazilatlarni qaror toptirish, ularni hayotga ijobiy munosabatda bo'lishga undash muhimligi asoslab beriladi. Shuningdek, zamonaviy yoshlarning adabiyotga bo'lgan munosabatini mustahkamlash, ularni kitobxonlikka jalb etishning pedagogik va ijtimoiy usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ma'naviy tarbiya, badiiy adabiyot, yoshlar, axloqiy fazilatlar, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, estetik did, kitobxonlik, tarbiya metodlari, ma'naviyat.

Jonajon vatanimiz mustaqillikka erishgach, jamiyatimizning barcha joylarida tub islohatlar, burilishlar va yuksalishlar ro'y bermoqda. Mamlakatimizda turli sohalarda rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak manan va ruhan yetuk insonni kamol toptirishga qaratilgan o'zgarishlar amalga oshirildi. Ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarda haqiqiy insonparvarlik, marifatparvarlik mujassamlanganligi, ma'naviy- ma'rifiy sohalarda ham tub o'zgarishlar ro'yobga chiqqanligi bundan dalolat beradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosida inson kamoloti yotadi. Inson kamolotining asosiy omili va vositasi ta'lim-tarbiyadir. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek: "Yurtiga, vataniga muxabbat, insonlarning tuyg'ulari xalqimizning qon-qoniga singib ketgan azaliy xususiyatdir. Shunday noyob insoniy fazilatlarni asrab-avaylash va yanada takomillashtirish farzandlarimizni ozod va obod O'zbekistonning munosib o'g'il-qizlari qilib tarbiyalash masalasi manaviyat sohasidagi ishlarimizning asosiy yo'nalishini tashkil etmog'i kerak. [1]

Mustaqillik bizga o'tmishdagi boy ma'naviy merosimiz durdonasi haqiqiy, ilmiy ma'noda o'rganish baxtiga musharraf etdi. Badiiy adabiyot insondagi xush xulq-atvor pokiza, adolatli sa'y-xarakatlardan ajralmasdan, avval o'zida paydo qilish orqali komillik darajasiga yetishiga so'ngra esa boshqalarni ham halollik, mexr-muruvvat, ezgulik, adolatga chaqirishga da'vat etadi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ma'naviyat sohasidagi fundamental asarlari bo'lmish "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida badiiy adabiyot mavzusiga to'xtalib: "Insonni, uning ma'naviy olamini kashf etadigan qudratli vosita borki, u ham bo'lsa, so'z san'ati, badiiy adabiyotdir. Mustaqillik yillarida yurtimizda ma'naviyatimizning g'oyat muhim va unga bo'lgan adabiyotni rivojlantirish, shoir va yozuvchilarimizning ezgu mexnatini qadrlash va munosib rag'batlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlari o'z xosilini berayotgani, badiiy adabiyotimiz mavzular ko'lami jixatidan ham, nuqtai nazaridan ham rang-barang bo'lib borayotgani, adabiyot maydonida yangidan yangi nomlar paydo bo'layotgani kitobxon xalqimizni albatta quvontiradi" deb yozadilar. [2]

Inson ma'naviy olamini xis-tuyg'ulari, aql idroki va iroda yordamida o'zlashtirib boradi. Shaxs xis-tuyg'ularini shakllantirish tarbiyalash, go'zallikka nisbatan mexr uyg'otish bugungi kunning dolzarb muammosiga aylangan[3]

Shunga ko'ra, badiiy adabiyotning yoshlar kamolotidagi o'rnini tahlil qilish va tegishli xulosalar qilishning dolzarbligini quyidagi jixatlar bilan izohlash mumkin:

Birinchidan, badiiy adabiyot milliy g'oyaning ma'naviy ildizidir. Badiiy adabiyot mustaqil O'zbekistonda Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi, o'zaro hamkorlik va yosh avlodni tarbiyalashda muhim vositalardan biri bo'lib xizmat qila oladi.

Ikkinchidan, badiiy adabiyotdagi go'zallikni bilish, idrok etish badiiy estetik tafakkurini o'stiradi. Badiiy adabiyot namoyondalarining qirralarini o'rganish, baholash, ibratli tomonlarini ko'rsatish hozirgi yosh shaxsini komil inson qilib shakllantirishda alohida o'rin egallaydi.

Uchinchidan, milliy g'oya va mafkuraviy jarayonlarning ma'naviy sohasidagi vazifalaridan biri ajdodlarimizning ilg'or qirralarini, insoniylik faoliyatini keng jamoatchilikka tushuntirish borasidagi ishlarni davom ettirish, toki bu qirralar xalqimizning ming yillik tarixi, bugungi ma'naviy ilmining ham asosi ekanligi yosh avlod ongiga singib borsin. Shu ma'noda adabiyot biz uchun muhim xayotiy tamoyil bo'lib qolaveradi.

To'rtinchidan, badiiy adabiyot bizni xalqdan ajralmasdan, insonning nafaqat jismoniy va ichki ruhiy, ma'naviy dunyosini mukammal tarbiyasini ajralmasligi bilan ham yuqori kamolot darajasiga – ya'ni komil inson darajasiga erishishi uchun xizmat qiladi: o'zining moxiyati bilan bunyodkorlikka mexr-shafqat, odamiylik, vatanparvarlik, ezgulik ruhi bilan to'yingan badiiy adabiyot, hozirgi zamon kishisida ham shunday go'zal xulqlarni ko'rinishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Vatanimiz va xalqimiz tarixini, ma'naviy merosini, umuman milliy taraqqiyotni Navoiy davrisiz va Navoiy ta'limotisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Navoiy va milliy taraqqiyot haqida fikr yuritilganda, mutafakkirlar asarlarida ko'tarilgan dolzarb vazifalarining xilma-xilligiga alohida e'tibor qaratish zarur. Xususan, «Saddi Iskandariy»da amalparastning, to'rachilikni, xudbinlikni inkor etuvchi, inson shaxsi va erkini himoya qiluvchi, qonun va adolat oldida hukmdor shoh ham, fuqaro ham teng ekanligini yoqlovchi qarashlar bugun ham muhim ahamiyatga ega.

Bugun biz mustaqil O'zbekistonning yoshari har qanday boqimandalikni o'ziga or deb biladigan, bilimli, eng zamonaviy kasb-korlarni egallagan, ayni paytda vatanparvar, fidoyi, ma'naviy yetuk bo'lib kamol topishi to'g'risida muloxaza yuritar ekanmiz, albatta, Navoiyning obrazlariga va ideallariga ham tayanamiz.

Komil inson muammosi kishilik dunyosining azaliy ezgu niyati bo'lib tarixiy taraqqiyot davrining barcha bosqichlarida o'zining birlamchiligi dolzarbligini bilan alohida jismoniy-ma'naviy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy ahamiyat kasb etib kelgan. Shuning uchun "Avesto" dan boshlab komillik mavqei tadqiqot predmetiga aylangan. Tabiat bilan jamiyat o'rtasida hukm suruvchi turli xil aloqa va munosabatlarni amalga oshiruvchi, uning ne'matlarini tartibga keltirishda faol ishtirok etuvchi ongli mag'rur zot hamda olam mo'jizalarini yaratishga intiluvchi komil inson masalasi har bir davr uchun o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Chunonchi:

✓ barkamol inson tarbiyasi axloqiy-estetik tarbiya uyg'unligida amalga oshirilishi lozim. Agarda insonning ma'naviy qiyofasi estetik tarbiyaning insonparvarlik asoslari bilan

uygunlashsa, bunda uning ma'naviy-ijtimoiy kamoloti ta'minlanadi hamda u komillik darajasiga ko'tariladi.

✓ badiiy adabiyotning axloqiy-estetik mazmunida insonlarni muxabbat yo'lida birlashtirish, insondagi odamiylikni kamol toptirishga ishora bor. Bu chinakam insonparvarlik g'oyasi bo'lib, tariqatda ilgari surilgan bu xikmatlar asrlar davomida yashab kelmoqda.

✓ badiiy adabiyotning asosini insonning ham ruhan, ham jisman shakllanishi tashkil etib bu jarayon hozirgi davrda ham o'z ahamiyatini yoqatmagan. Bugungi kunda yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalashda uning axloqiy tizimi yo'llari va usullari qo'l keladi. Zero, aqliy, axloqiy, jismoniy rivoj topgan shaxsni shakllantirishning xam ruhiy, xam ma'naviy tarbiyalash xosilasi buning yaqqol dalilidir.

Insoniyat tarixiy taraqqiyoti shuni ko'rsatmoqdaki, aniq maqsadni qo'ygan g'oya bilan qurollangan jamiyat o'z maqsadiga yeta oladi, o'zini buyuklik sifatida namoyon qila oladi. Insonning kuch-qudrati uning bilimi, aql- tafakkur darajasi bilan belgilangani kabi, har bir xalqning kuch - qudrati ma'naviy salohiyati, milliy mafkurasi va olg'a yetaklaydigan g'oyalar zahirida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda Vatanimiz ma'naviy hayotida milliy g'oya juda katta o'rin tutmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyidagi xulosalarga kelish mumkin: Milliy g'oyaning ma'naviy ildizlarini tadqiq etish ma'naviyat g'oyasidagi mushtarak maqsad va ma'noni, vorisiylikni teran anglash imkonini beradi. Bu jabhada badiiy adabiyotning o'rni beqiyos ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, yoshlar kamolotini badiiy adabiyotsiz tasavvur etib bo'lmaydi, ular badiiy asarlar qahramonlaridan "O'rnak olib" shakllanadilar. Kelajak barkamol inson qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi. Badiiy adabiyotning axloqiy-estetik g'oyalari mohiyatan inson g'oyasiga qaratilgan. Shu ma'noda, tarbiya jarayonlari bilan shug'ullanadigan muassasalari uchun badiiy adabiyotdan yanada kengroq foydalanishi tavsiya etish mumkin. Badiiy adabiyotning ilm, ma'rifat, tarbiya bilan bog'lik g'oyalarini ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilish va bu orada turkum ma'lumotlarni berib boruvchi ko'rsatuv, eshittirishlarni yo'lga qo'yish kerak deb hisoblaymiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov. I. A. Istiqlol va madaniyat. – T: O'zbekiston, 1994.-B.160.
2. Karimov. I. A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – T: Ma'naviyat, 2008.-B.136-137.
3. Xusanov. B. E. Shaxs va jamiyat munosabatlarida go'zallikni namoyon bo'lish xususiyatlari. Falsafa fanlari nomzodi. Diss. Avtoreferati – Toshkent, 2002, - B: 4
4. Erkayev A. Milliy g'oya va ma'naviyat. – T: Ma'naviyat. 2002. – B. 163.
5. Komilov I. Tasavvuf. – T.: Movarounnaxr – O'zbekiston . 2009. – B. 394.
6. Каримова, С. (2021). Mafkuraviy xavfsizlikni ta'minlashning tarkibiy funksional tahlili. *Общество и инновации*, 2(11), 273-279.
7. Karimova, S. (2022). Mafkuraviy xavfsizlikni ta'minlashda milliy merosimizning orni. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(1), 485-488.
8. Bayeshanov, A. (2022). THE ROLE OF ARTISTIC LITERATURE IN THE EDUCATION OF THE YOUTH IN THE SPIRIT OF THE NATIONAL IDEA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 932-935.